

Dr. F. W. Vlotman

Doelmatige planningsystemen, een onderzoek naar de karakteristieken van effectieve strategische, lange- en korte-termijnplanning in theorie en praktijk *

Inleiding

Nu in de bedrijfseconomie de opvatting is losgelaten dat er één ideale organisatiestructuur bestaat, zullen ook de accountants en controllers de opvatting moeten loslaten dat er één ideaal planning- en controlsysteem bestaat. Voor het wetenschappelijk onderzoek op het gebied van planning- en controlsystemen impliceert dit o.i. dat de weg van de verfijndere - en veelal mathematische - uitbouw van planningmodellen verlaten moet worden. Gezocht moet worden naar een dusdanige structurering van planning- en controlsystemen dat deze goed aansluiten bij de organisatiestructuren waarin zij moeten functioneren. Door de bedrijfseconomie zal erkend moeten worden dat de planning- en controlfunctionaris als 'homo economicus' - met 'perfect knowledge-' en 'perfect foresight' - niet bestaat. Heel concreet houdt dit ondermeer in dat de lange-termijnplannen in de vorm van - voor vele jaren in de toekomst - geprognosticeerde verlies- en winstrekeningen, cash-flowstatements en balansen, voorbij is. Dergelijke plannen verdienen niet beter dan - hetgeen in de praktijk gebeurde - in de onderste bureaulade te verdwijnen en daar niet meer uit te komen. De verzuchting 'thank goodness, that is done - now let's get back to work' (Gummesson, Long Range Planning, april 1974) is op dit soort planning - waarbij van een irrealistisch beeld van de menselijke rationaliteit wordt uitgegaan - van toepassing. Bij onze studie, waarover wij hier op verzoek van de redactie gaarne een uiteenzetting geven, zijn wij dan ook niet, zoals in de klassieke bedrijfseconomie gebruikelijk was, van het beeld van de homo economicus en de ene, ideale organisatiestructuur uitgegaan.

Het doel van de studie

In deze studie is getracht de ontwerpkenmerken van effectieve planningsystemen te identificeren. Bij het onderzoek is vooral gezocht naar een samenhang tussen de organisatiestructuren van concerns en de wijze waarop aan de planningsystemen gestalte is gegeven. Teneinde dit doel te bereiken is zowel een theoretisch als een praktijkonderzoek uitgevoerd.

Het praktijkonderzoek vond plaats op tenminste drie managementniveaus van acht grote, Nederlandse concernorganisaties. De onderzochte niveaus waren het concerntopniveau, het groepsniveau (en daar waar dat voorkwam het hoofdgroepsniveau) en het - als vrij zelfstandige middelgrote onderne-

ming opererende - werkmaatschappijniveau. Met behulp van dit praktijk-onderzoek (bestaande uit interviews met managers en staffunctionarissen en uit het raadplegen van de planningmanuals) konden de - per type concern soms zeer verschillende - wijzen van structurering van de planningsystemen onderscheiden worden.

Het theoretische gedeelte van de studie werd i.h.b. uitgevoerd teneinde een maatstaf op te stellen voor het aangeven van de effectiviteit van in de praktijk aangetroffen planningsystemen. Nu moet men zich deze 'maatstaf' niet eenduidig - als een soort meetlat - voorstellen. De praktijk is daarvoor te gecompliceerd. In het boek is getracht om d.m.v. een theoretische verkenning te komen tot het opstellen van een realistisch model voor de beoordeling van de in de praktijk aangetroffen planningsystemen.

Het kader en de begrenzingen

In het eerste gedeelte van de studie wordt het kader dat bij het praktijk-onderzoek is gebruikt, besproken en worden ook de begrenzingen van het onderzoek aangegeven.

Als kader is het bekende 'framework' van R.N. Anthony (Harvard Business School) gekozen. Op grond van de ervaringen die andere (praktijk)-onderzoekers in de USA en in Frankrijk met dit 'framework' hebben opgedaan, is het enigszins aangepast teneinde het (nog) beter op de in de praktijk gebruikelijke indeling van planningsystemen af te stemmen.

De begrenzingen van het onderzoek zijn vooral gelegen in het exploratieve, hypothesen opstellende (en niet toetsende) karakter van de studie en in de beperking tot planningsystemen van het management. Dit laatste impliceert dat niet expliciet aandacht wordt besteed aan de rol van de raad van commissarissen en de ondernemingsraad bij de planning.

De basis voor het beoordelen van de doelmatigheid

Na de bespreking van het kader en de begrenzingen van het (praktijk)onderzoek is de theoretische basis voor het beoordelen van de praktijkbevindingen opgesteld. Als uitgangspunt is hierbij het model van 'bounded rationality', zoals dat ontwikkeld is door Nobelprijswinnaar Herbert A. Simon, gekozen. Omdat dit model, zoals ook blijkt uit de meer recente publicaties van Simon, niet toegespitst is op ondernemingsorganisaties (omdat het zich vooral richt op de rationaliteit in het gedrag van het individu), werd vervolgens bezien hoe door H. Igor Ansoff dit model 'vertaald' werd voor de ondernemingsorganisaties. Ansoff's zgn. 'cascade-approach' heeft vooral betrekking op strategische beslissingen op het concerntopniveau. Omdat wij in dit onderzoek niet alleen de karakteristieken van planningsystemen op concerntopniveau, maar ook op lagere niveaus wilden onderzoeken, zijn ook de bevindingen uit de moderne organisatie-theorie (de zgn. contingentie-theorie met als belangrijkste auteurs Lawrence, Lorsch, Allen en Davis) met betrekking tot het structureren van concernorganisaties besproken. Langs deze weg is getracht een zowel vanuit de theorie als voor de praktijk aanvaardbare grondslag te ontwikkelen voor

het beoordelen van wat in de verschillende concernorganisatietypen zinvol is m.b.t. planningsystemen en wat niet zinvol is.

De onderscheiden concernorganisatietypen

De verschillende concernorganisatietypen die in het boek worden onderscheiden en waarvoor - daar waar dat nuttig is - de specifieke karakteristieken van de planningsystemen worden aangegeven, zijn:

- 1 de produkt-marktstructuur (ook wel aangeduid als de divisionele organisatiestructuur ofwel 'conglomerate')
- 2 de functionele structuur (de werkmaatschappijen zijn hierin ingedeeld naar de verschillende functies in het voortbrengingsproces, zoals inkoop, produktie, verkoop)
- 3 de geografische structuur (de werkmaatschappijen brengen in principe dezelfde soorten produkten voort die zij ieder in hun eigen geografische gebied afzetten)
- 4 de matrix-structuur (waarin werkmaatschappijen voorkomen en moeten samenwerken die volgens verschillende, hierboven onder 1, 2 en 3 genoemde organisatorische dimensies zijn gestructureerd).

In het praktijkonderzoek waren deze vier typen vertegenwoordigd.

De weergave van de bevindingen

In de A-gedeelten van de hoofdstukken 3 (strategische planning), 4 (lange-termijnplanning), 5 (korte-termijnplanning) worden de bevindingen van het praktijkonderzoek weergegeven. Managers en staffunctionarissen (en ook degenen die daarvoor in opleiding zijn) zullen in deze A-gedeelten de gelegenheid vinden om te bezien hoe men in een aantal ondernemingen met een vrij goed ontwikkeld planningsstelsel te werk gaat bij het opstellen van plannen. In de B-gedeelten van deze hoofdstukken wordt, met behulp van de in hoofdstuk 2 opgestelde maatstaven, aangegeven wat zinvolle en wat niet zinvolle karakteristieken van de onderscheiden planningsystemen zijn.

Het planningsstelsel in het algemeen

Wat betreft de ontwerp-karakteristieken van effectieve planningsystemen in het algemeen, wordt o.a. geconcludeerd dat het zinvol is om het totale planningsgebeuren in een concernorganisatie te onderscheiden in strategische, lange- en korte-termijnplanning. Dit is in overeenstemming met de wijze waarop de mens - volgens de opvattingen van Herbert A. Simon - in het algemeen een zekere mate van rationaliteit in zijn handelen weet te bereiken.

M.b.t. de zinvolle structurering van een planningsstelsel wordt verder ook geconcludeerd dat in een produkt-marktorganisatie de concernplanningstaf relatief klein zal dienen te zijn. De betrokkenheid van deze staf bij de planopstelling op werkmaatschappij- en groepsniveau zal i.h.a. namelijk beperkt zijn tot procedurele aangelegenheden. In het functionele en geo-

grafische type van concernorganisatie daarentegen, zal de concernplanningstaf relatief groot zijn. De bemoeienis met de planning op lagere niveaus zal hier zowel betrekking hebben op procedurele als op inhoudelijke zaken. In de matrix-organisatie zal de concernplanningstaf eveneens relatief groot zijn. Deze staf behoort echter niet sterk betrokken te raken bij het inhoud geven aan plannen op lagere niveaus. Deze staf zal zich echter wel in hoge mate dienen te bemoeien met het beoordelen en coördineren van de plannen zoals die door de lagere niveaus worden voorgesteld.

Strategische planning

Uit de studie blijkt dat strategische planning zinvol kan worden opgevat als de planning m.b.t. de functies die de onderneming, of een onderdeel daarvan, in de maatschappij wenst te vervullen resp. de relaties die zij met bepaalde groeperingen in de maatschappij wenst te onderhouden (bijv. afnemers, werknemers, toeleveranciers, vakbonden, overheidsinstanties, het milieu). Deze plannen zullen veelal ad hoc - i.h.b. bij een bedreiging voor de continuïteit - worden opgesteld. Op concerntopniveau zal er voor coördinatie en een zo wijd mogelijke bekendmaking van de plannen (in ieder geval intern) moeten worden zorg gedragen.

Voorzover strategische plannen betrekking hebben op de dimensies volgens welke een werkmaatschappij is gestructureerd - dus plannen m.b.t. een bepaald produkt-marktterrein, een functioneel specialisme, een geografisch gebied of, zoals in de matrix-organisatie, een combinatie van dimensies - zullen deze plannen in het algemeen het meest zinvol door het management en de staf van de werkmaatschappijen kunnen worden geconcipieerd. Dat zal echter niet het geval zijn voor plannen m.b.t. de organisatorische dimensies waarvan men niet zeker is dat zij ook in de toekomst het meest kritisch zullen zijn voor het aangaan van operationele transacties en voor het opstellen van strategische plannen m.b.t. allerlei andere functies/relaties in/met de maatschappij. Teneinde hiervoor strategische plannen op te stellen, zullen aparte strategische planningteams, soms wel aangeduid als 'strategic business units', dienen te worden geïnstalleerd. Op de aard en de samenstelling van dergelijke strategische planningteams wordt in de studie uitgebreid ingegaan.

Lange-termijnplanning

Met betrekking tot de lange-termijnplanning wordt o.a. geconcludeerd dat dit het proces is dat bij uitstek geschikt is voor het realiseren van een goede 'verticale integratie'. Dit houdt in, een goede onderlinge afstemming tussen het concerntopniveau en de lagere niveaus, zonder dat dit de - voor een goede operationele uitvoering noodzakelijke - autonomie van de werkmaatschappijen aantast. De karakteristieken van het lange-termijn planningssysteem zullen dan wel goed afgestemd dienen te zijn op de structuurkenmerken van de organisatie. Hierbij geldt in sterke mate dat wat goed zal zijn voor het ene type van concernorganisatie, lang niet altijd ook goed zal zijn voor een ander type van concernorganisatie. Het gaat hierbij om karakteris-

tieken zoals het aangeven van doelstellingen en macro- en meso-economische ontwikkelingen als uitgangspunt voor de planopstelling (uniform voor alle werkmaatschappijen of niet uniform); de verhouding tussen cijfermatige en proza (scenario-achtige) plannen; de rol van de concern- en groepsplanningstaven; het aantal jaren waarop de plannen betrekking hebben (de planninghorizon); de wijze van beoordeling en herziening van plannen op het concerntopniveau.

Investeringsplanning

Teneinde als raad van bestuur bij de toewijzing van middelen aan werkmaatschappijen resp. groepen, te kunnen komen tot de samenstelling van een weloverwogen activiteiten-portefeuille (waarbij men bijv. kan denken aan de benadering van de 'Boston Consulting Group') dienen de ontwerp-karakteristieken van het lange-termijn- en investeringsplanningssysteem het mogelijk te maken om een goed totaalbeeld van de ontwikkelingen te verkrijgen. Dit zal moeten geschieden door de plannen weer te geven in 'de taal' die het (top)management (aan)spreekt. Dat blijkt niet de in de literatuur voorkomende taal van bèta-coëfficiënten, utiliteitskrommen, efficiënte grenslijnen e.d. te zijn. Het management spreekt veeleer in een taal van 'wie gaat een project leiden, hoe heeft deze persoon in het verleden op onverwachte situaties gereageerd, welke kansen en bedreigingen zijn er van de kant van de concurrenten, vakbonden, technologische ontwikkelingen, bij welk marktaandeel kan gebruik worden gemaakt van schaalvoordelen, learning- en experience-effecten, in welke fase van de levenscyclus bevinden zich de verschillende produkt-marktcombinaties e.d.'.

Korte-termijnplanning budgettering

Korte-termijnplanning is, zo kwam uit deze studie naar voren, wat betreft het bestuurlijk ingrijpen, vooral een zaak van het groeps- en werkmaatschappijniveau en in veel mindere mate van het concerntopniveau. Voor het bestuurlijk overleg blijkt in de praktijk een veel groter belang gehecht te worden aan de zgn. voorspelling per einde van het budgetjaar (latest estimate), dan in het algemeen in de literatuur naar voren komt. Zo'n 'updating' van het budget als voorspelling is echter iets geheel anders dan een budgetherziening. Dit laatste zal alleen dienen plaats te vinden indien de (externe) omstandigheden zich dusdanig hebben gewijzigd, dat het noodzakelijk wordt om de lange-termijn toewijzing van middelen aan groepen en werkmaatschappijen tussentijds te herzien.

Teneinde de budgetten zo doelmatig mogelijk te laten functioneren in het bestuurlijk overleg tussen groeps- en werkmaatschappijniveau, is het zinvol om de kosten in de budgetten in te delen op grond van de aard van de beslissingen die achter de verschillende kostenposten schuil gaan en de termijnen waarop deze kosten beïnvloed kunnen worden door beslissingen. Dit zal, zoals in het boek wordt betoogd, leiden tot een 'direct-costing'-achtige opstelling. Hierdoor is het gewenst om aan het einde van een periode een correctie uit te voeren voor de voorraadwaardering. Deze cor-

rectie zal bij kunnen dragen tot een beter inzicht in het voorraadbeleid dat door het management van een markteenheid is gevoerd. Uit het onderzoek bleek onder meer dat ook de theoretische overwegingen die worden aangevoerd voor waardering en resultatenbepaling op grond van historische kosten of actuele waarden niet van groot belang werden geacht in het kader van de interne - korte-termijn - besturingsproblematiek.

Tot slot

Het boek eindigt met een hoofdstuk waarin de karakteristieken van doelmatige planningsystemen in de vorm van 40 hypothesen worden gepresenteerd. Daar waar dat zinvol is, zijn die conclusies nader uitgewerkt voor verschillende organisatietypen. Dat het boek eindigt met hypothesen, betekent niet dat we uiteindelijk weer terug zijn gekeerd (bekeerd) tot de klassieke benadering van de bedrijfseconomie. Wij achten het niet mogelijk om, alleen redenerend vanuit het 'economisch principe' te komen tot algemeen geldende 'wetten' voor de bedrijfseconomische praktijk. De conclusies die wij hebben getrokken zijn dan ook veeleer hypothesen waarop de uitspraak van Trevor Gambling (Marx, Medicine and Accounting, Discussion Paper, University of Birmingham, March 1978) van toepassing is: 'the fact that an hypothesis 'works well', doesn't mean that it is dead right, but simply that we come to feel confidence that we won't go to far wrong if we use it!'

Noot

* *Uitgever: Samsom/NIVE, 1981, 304 pagina's, f 44,50.*